

Shu ma’noda sinergetik yondashuv ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish, ularni ta’lim-tarbiya jarayonining mas’ul ishtirokchisiga aylantirish va farzand rivojlanishidagi hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirishga xizmat qiladi.

E. K. Nikitining ta’kidlashicha, sinergetika pedagogik nazariya bilan amaliyot o‘rtasidagi uzilgan aloqalarni tiklashga, dialog tizimini rivojlantirishga, ta’lim tizimining ochiqligini ta’minlashga hamda uning turli tarkibiy qismlari va subyektlari o‘rtasida “kommunikativ ko‘prik” yaratishga imkon beradi [2]. Bu yondashuv, ayniqsa, zamonaviy raqamli muhitda ta’lim ishtirokchilari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatini yuksaltirishda sinergetik yondashuv ularning ijodiy salohiyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ta’lim jarayonida ota-onalar, o‘qituvchilar va o‘quvchilar bir-biridan ajralgan holda emas, balki yagona pedagogik tizimning o‘zaro bog‘liq subyektlari sifatida faoliyat yuritishi zarur. Ana shunday integrativ yondashuv ta’lim-tarbiya jarayonining izchilligi, uzviyligi va samaradorligini ta’minlaydi. Kovalevich sinergetikaning shaxsni o‘zini o‘zi belgilash va faoliyat subyekti sifatida rivojlantirish jarayonidagi metodologik ahamiyatini alohida ta’kidlaydi [3]. Uning fikricha, sinergetika pedagogik tamoyillarga yangicha nazar tashlash, ta’lim jarayonini ochiq muloqot, bevosita va teskari aloqa, hamkorlik, ijodiy faoliyat va o‘yin elementlari asosida tashkil etish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, sinergetika yangi pedagogikaning muhim hamkori sifatida qaraladi.

Asosiy jihatlar	An’anaviy yondashuv	Sinergetik yondashuv	Fizika ta’limida
Bilim berish usuli	O‘qituvchi markazda, bilimni tayyor shaklda beradi	O‘quvchi faol ishtirok etadi, bilimni o‘zi kashf etadi	Optikada linza formulalarini o‘qituvchi tushuntiradi o‘quvchilarhayotiy misollar orqali anglaydi, tajriba orqali fokus masofasini aniqlashadi
O‘quvchi roli	Passiv tinglovchi	Faol ishtirokchi, hamkorlikda o‘rganadi	Yorug‘lik difraksiyasini faqat nazariy o‘rganish balki laboratoriyada tajriba qilib natijani muhokama qilish
O‘qituvchi roli	Nazorat qiluvchi va bilim manbai	Yo‘naltiruvchi, hamkorlik qiluvchi	O‘qituvchi tayyor ma’lumot beradi, o‘quvchilarni guruh bo‘lib muammoli vazifani yechishga yo‘naltiradi
Ta’lim jarayoni	Chiziqli, qat’iy reja asosida	Dinamik, o‘z-o‘zini tashkil etuvchi	Fizika darsida faqat reja bo‘yicha emas balki o‘quvchilar savollariga qarab mavzuni kengaytirish
Fanlararo bog‘lanish	Kam, faqat fizika doirasida	Kuchli, boshqa fanlar bilan integratsiya	Optikani faqat fizika nuqtai nazaridan o‘rganish emas balki, biologiya (ko‘z tuzilishi), informatika (optik tolalar) bilan bog‘lash
Natija	Bilimlarni eslab qolish	Bilimlarni qo‘llash va ijodiy fikrlash	Formulani yodlash emas uni real hayotdagi ko‘z kasalliklari bilan bog‘lash orqali tanqidiy fikrlash orqali har bir mavzu hayotiy amaliy ehtiyojga aylanadi

Sinergetik ta’lim yangi pedagogika singari o‘z-o‘zini tarbiyalash, shaxsning o‘z imkoniyatlarini anglash, o‘z taqdirini belgilash va mustaqil rivojlanishiga asoslanadi. Bunday ta’lim modelida o‘quvchi passiv bilim oluvchi emas, balki o‘z rivojlanish yo‘lini anglaydigan, o‘z faoliyatini boshqaradigan, muammoni hal qilishda faol ishtirok etadigan shaxs sifatida namoyon bo‘ladi.

U. Bekpulatov sinergetik yondashuvga oid ilmiy tadqiqotlarida ta’lim jarayonining tizimli va o‘zini o‘zi tashkil etuvchi xususiyatlarini tahlil qilgan. Uning tadqiqotlarida ta’lim tizimida innovatsion va sinergetik metodlardan foydalanish samaradorligi asoslab berilgan [4]. Bu esa sinergetik yondashuvning nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim pedagogik ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Bizning fikrimizcha, sinergetik yondashuv pedagogik jarayonning har bir subyektni – ota-ona, o‘quvchi va o‘qituvchini – o‘zini o‘zi rivojlantiruvchi kichik tizim sifatida ko‘rib chiqish imkonini beradi. Bunday yondashuvda ta’lim jarayoni tashqi boshqaruvga to‘liq qaram bo‘lgan mexanik jarayon emas, balki ichki rivojlanish manbalariga ega bo‘lgan ochiq va murakkab tizim sifatida talqin etiladi.

Shu sababli ota-onalarning pedagogik madaniyatini shakllantirish zamonaviy jamiyatning muhim vazifalaridan biri, davlat ijtimoiy siyosatining tarkibiy qismi bo‘lishi lozim. Ana shundagina nafaqat fizika, balki barcha fanlardan ta‘lim sifati va samaradorligi tabiiy ravishda ortadi. Fizika ta‘limida sinergetik yondashuv alohida ahamiyatga ega. Chunki fizika fani tabiatdagi murakkab jarayonlar, o‘zaro ta‘sir, tizimlar va ularning rivojlanish qonuniyatlarini o‘rganadi. Sinergetika esa aynan murakkab tizimlarda tartib va betartiblik, barqarorlik va o‘zgaruvchanlik, sabab va oqibat, tashqi ta‘sir va ichki rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushuntirishga xizmat qiladi.

Shu jihatdan fizika fanini sinergetik yondashuv asosida o‘qitish o‘quvchilarga fizik hodisalarni alohida faktlar yig‘indisi sifatida emas, balki yaxlit tizimdagi o‘zaro bog‘liq jarayonlar sifatida anglash imkonini beradi. An‘anaviy ta‘limda o‘qituvchi asosan bilim manbai sifatida qaraladi, o‘quvchi esa tayyor axborotni qabul qiluvchi subyekt rolda namoyon bo‘ladi. Sinergetik yondashuvda esa o‘qituvchi bilim beruvchi bilan bir qatorda yo‘naltiruvchi, tashkil etuvchi va rivojlantiruvchi shaxs sifatida faoliyat yuritadi. O‘quvchi esa o‘quv jarayonining faol ishtirokchisi bo‘lib, tajriba o‘tkazish, kuzatish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va o‘z bilimlarini mustaqil shakllantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Fizika darslarida sinergetik yondashuvdan foydalanish o‘quvchilarning murakkab fizik tushunchalar, hodisalar va kattaliklarni yaxlit tizim sifatida idrok etishiga yordam beradi. Masalan, energiya almashinuvi, tebranishlar, to‘lqinlar, issiqlik jarayonlari, elektromagnit hodisalar yoki mexanik tizimlar o‘rganilganda ularning o‘zaro bog‘liqligi, tashqi ta‘sir va ichki o‘zgarishlar natijasida yuzaga keladigan jarayonlar tahlil qilinadi.

Bu esa o‘quvchilarda tizimli, mantiqiy va ilmiy fikrlashni rivojlantiradi. Sinergetik yondashuvning asosiy xususiyatlari sifatida ochiqlik, o‘z-o‘zini tashkil etish, tizimlilik, dialogiklik, hamkorlik, interfaollik, teskari aloqa, ijodiy izlanish va rivojlanishga yo‘naltirilganlikni ko‘rsatish mumkin. Mazkur xususiyatlar ta‘lim jarayonini o‘qituvchi markazidan o‘quvchi faoliyatiga yo‘naltiradi. Natijada dars jarayoni yanada ijodiy, izlanishga asoslangan, interaktiv va samarali shaklga ega bo‘ladi. Fizika ta‘limida sinergetik yondashuvni qo‘llash o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash, tajriba va kuzatish asosida xulosa chiqarish hamda tabiat hodisalarini tizimli ravishda anglash imkonini beradi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarda nafaqat fizik bilimlarni, balki ilmiy dunyoqarash, tadqiqotchilik kompetensiyasi va muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini ham shakllantiradi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, sinergetika fizikada murakkab tizimlar, fizik tushunchalar, hodisalar va kattaliklarning o‘zaro bog‘liqligini o‘rganishga xizmat qiluvchi zamonaviy ilmiy-metodologik yo‘nalish sifatida muhim ahamiyatga ega. Uning ilmiy asoslari turli tizimlarda – fizik, biologik, ijtimoiy va pedagogik jarayonlarda – tartib va betartiblik o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tushuntirish imkonini beradi. Bu esa borliqni yaxlit, tizimli va o‘zaro ta‘sir asosida anglashga sharoit yaratadi. Ta‘lim jarayonida sinergetik yondashuv o‘quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va bilimlarni tizimli ravishda o‘zlashtirishga yordam beradi. Bunday yondashuvda o‘qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi, hamkorlikni tashkil etuvchi va o‘quvchi rivojlanishi uchun sharoit yaratuvchi shaxs sifatida namoyon bo‘ladi. Natijada ta‘lim jarayoni ijodiy, interaktiv va samarali tus oladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, fizika ta‘limida sinergetik yondashuvdan foydalanish o‘quvchilarga fizik qonuniyatlarni chuqurroq anglash, nazariya va amaliyotni bog‘lash hamda tabiatdagi jarayonlarni yaxlit tizim sifatida tasavvur qilish imkonini beradi. Ushbu yondashuv o‘quvchining mustaqil fikrlashi, ilmiy dunyoqarashi, ijodiy yondashuvi va o‘z-o‘zini rivojlantirish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi. Sinergetik yondashuv ta‘lim sifatini oshirish, o‘quvchilarda tizimli tafakkurni shakllantirish va zamonaviy fikrlovchi mutaxassislarini tayyorlashda samarali metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli fizika fanini o‘qitishda sinergetik yondashuv imkoniyatlaridan maqsadli va ilmiy asoslangan holda foydalanish zamonaviy pedagogik amaliyotning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Новикова И. Ю. Синергетический подход в образовательном процессе // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2019.
2. Алиева М. К., Дашдемирова З. Н. Синергетический подход в образовательном процессе // Молодой ученый. – 2025. – № 18 (569).
3. Гапонцева М. Г., Федоров В. А., Гапонцев В. Л. Синергетический подход в педагогической науке: границы и условия применения // Образование и наука. – 2004–2005.
4. Bekpulatov U. *Pedagoglarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda tizimli, sinergetik va akmeologik yondashuvlar.* – Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi to‘plami, 2024.